

Avances integradores en el cuidado neonatal: formación, vínculo y bienestar emocional

Leticia Bazo-Hernández PPhD, PNP, MSc, Rn. Departamento de Enfermería, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona (España). Presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal.

Alicia Llorca-Porcar PhD, PNP, MSc, Rn. Departament d'Infermeria de la Facultat d'Infermeria i Podologia de la Universitat de València. Servei de Nounats i Cures Intermèdies Pediàtriques del Consorci Hospital General Universitari de València. España.

Alba Sánchez-Asende RN, PNP, MSc. Unidad Neonatología. Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera de A Coruña. España.

Laura Collados-Gómez PhD, MSc, Rn. Grupo de Investigación en Cuidados (INVECUID). Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 12 de Octubre (i+12). Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad Complutense de Madrid. España.

Eva De Mingo-Fernández PhD, MSc, Rn. Departamento de Enfermería. Universidad Rovira i Virgili. Tarragona (España).

M Jiménez-Herrera PhD, ANTP, Rn, MB. Departamento de Enfermería. Universidad Rovira i Virgili. Tarragona (España).

E-mail: leticia.bazo@urv.cat

Fecha de recepción: 17 de septiembre de 2025.

Fecha de aceptación: 15 de octubre de 2025.

Cómo citar este artículo:

Bazo-Hernández L, Llorca-Porcar A, Sánchez-Asende A, Collados-Gómez L, De Mingo-Fernández E, Jiménez-Herrera M. Avances integradores en el cuidado neonatal: formación, vínculo y bienestar emocional. *RIdEPE* 2025; 1(2):33-42.

RESUMEN

La disminución global de la mortalidad neonatal contrasta con los retos aún presentes en prematuridad y equidad asistencial. En este escenario, la enfermería neonatal en España impulsa programas innovadores que integran excelencia técnica y humanización del cuidado. En el plano profesional, destaca la reivindicación del Área de Capacitación Específica (ACE) en Enfermería Neonatal y la campaña por la visibilización de la enfermería pediátrica, alineadas con modelos internacionales de práctica avanzada. A nivel clínico, la guía del Método Madre Canguro, la simulación virtual (*Virtual Hub Simulation*) y tecnologías como Incubeats-SEEN refuerzan la seguridad y la estandarización de cuidados. En la dimensión familiar, proyectos como SomPrematurs, el Programa Contacto de APREM, Neopedia y el apoyo psicológico especializado de la Fundación Lidera muestran el valor de integrar a las familias en todo el proceso asistencial. En conjunto, estas experiencias consolidan un modelo de cuidado neonatal centrado en calidad, sostenibilidad y bienestar familiar.

Palabras clave: cuidado neonatal; enfermería neonatal; recién nacido prematuro; método de la madre canguro; lactancia materna; intervención psicosocial; simulación por computadora.

ABSTRACT

Advances in neonatal care integration: training, bond and emotional wellbeing

The reduction of neonatal mortality at world level contrasts with the challenges still present in prematurity and care inequality. In this scenario, Neonatal Nurses in Spain are promoting innovative programs to integrate technical excellence and care humanization. At professional level, the demand for the Specific Qualification Area (SQA) in Neonatal Nursing stands out, as well as the campaign for the visibility of Paediatric Nursing, both in line with international models of advanced practice. At clinical level, the Kangaroo Mother Method guidelines, Virtual Hub Simulation, and technologies such as Incubeats-SEEN, are reinforcing care safety and standardization. In the family dimension, projects such SomPrematurs, the ConTacto Program by APREM, Neopedia, and the specialized psychological support by the Lidera Foundation, show the value of integrating families throughout the entire process of care. Overall, these experiences consolidate a neonatal care model focused on quality, sustainability, and family wellbeing.

Key-words: neonatal care; neonatal nursing; premature newborn; Kangaroo Mother Method; maternal breastfeeding; psychosocial intervention; computer simulation.

Introducción

En las últimas décadas, la mortalidad neonatal mundial ha descendido de 37 a 17 por cada 1.000 nacidos vivos (1990-2022), aunque aún se mantiene por encima de la meta de 12 muertes por cada 1.000 establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 [1, 2]. En el contexto europeo, la mortalidad neonatal ronda los 3 por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que en España se sitúa en torno a 2,3 [3], una de las cifras más bajas de la Unión Europea (UE). Sin embargo, la tasa de prematuridad alcanza el 7,5%, similar a la media europea, y con desigualdades territoriales que condicionan la equidad en el acceso a cuidados especializados [4]. Estos datos, en consonancia con la literatura internacional sobre cuidados humanizados [5], evidencian que persisten desafíos vinculados a la atención de los grandes prematuros y a la disponibilidad de recursos que garanticen un cuidado integral y homogéneo. En este sentido, alcanzar las metas internacionales exige no solo avances técnicos, sino también un cambio cultural hacia un cuidado humano y centrado en la familia.

El *Every Newborn Action Plan (ENAP)*, avalado por 194 Estados miembros, resalta que ningún recién nacido debería morir por causas prevenibles e insiste en la participación parental como parte esencial del cuidado [2]. Del mismo modo, el informe *Survive and Thrive* subraya prácticas como el contacto piel con piel, la lactancia precoz y el acompañamiento de los padres como factores claves de supervivencia y desarrollo [6]. En esa línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado estándares de calidad que incluyen un entorno cálido, reducción del estrés y apoyo emocional continuo a las familias [7], mientras que la *Iniciativa IHAN/BFHI* sigue siendo referente internacional para una atención respetuosa [8].

La evidencia científica respalda que la humanización del cuidado neonatal, basada en la implicación de padres y acompañamiento emocional, mejora la experiencia familiar, la autorregulación del neonato, su desarrollo neurológico y fortalece el vínculo afectivo del recién nacido [5]. En el mismo sentido, la *Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN)*, en *Neonatología para Enfermería*, destaca que la práctica clínica requiere no solo de destrezas técnicas, sino también de competencias comunicativas y emocionales [9].

En síntesis, la evolución del cuidado neonatal se apoya en la combinación de evidencia científica, innovación tecnológica y humanización, transformando tanto la práctica clínica como la experiencia familiar.

El objetivo de este artículo es presentar experiencias, programas e intervenciones innovadoras desarrolladas en España que contribuyen a la humanización, profesionalización y sostenibilidad del cuidado neonatal, con especial énfasis del liderazgo enfermero.

Experiencias, programas e intervenciones innovadoras

Las experiencias presentadas a continuación y los programas innovadores muestran cómo la unión de excelencia técnica y sensibilidad humana mejora la atención neonatal. El **Cuadro 1** resume estas iniciativas por dimensión de impacto y aporte clave, facilitando una visión integrada de su contribución a la calidad, seguridad y humanización del cuidado.

Cuadro 1. Iniciativas y su impacto clave

Iniciativa	Dimensión principal	Impacto clave
ACE en Enfermería Neonatal	Profesional	Reconocimiento oficial y capacitación avanzada (ACE)
Campaña de enfermería pediátrica	Profesional/Familiar	Visibilización social y derecho a cuidados especializados

Cuadro 1. Iniciativas y su impacto clave (continuación)

Iniciativa	Dimensión principal	Impacto clave
ACE en Enfermería Neonatal	Profesional	Reconocimiento oficial y capacitación avanzada (ACE)
Campaña de enfermería pediátrica	Profesional/Familiar	Visibilización social y derecho a cuidados especializados
Guía de Práctica Clínica del MMC	Clínica	Estandarización de prácticas seguras y humanización (MMC)
<i>Virtual Hub Simulation</i>	Profesional/Clínica	Entrenamiento clínico seguro en escenarios críticos
Acompañamiento experto a pie de incubadora SomPrematurs	Familiar	Capacitación del paciente experto en neonatología y su integración como agente activo y colaborador en la atención sanitaria
Programa ConTacto de APREM	Familiar	Red comunitaria de apoyo entre familias con experiencia en prematuridad
Neopedia	Familiar	Información rigurosa y apoyo digital multilingüe
Incubeats-SEEN	Clínica/Familiar	Autorregulación neonatal y vínculo afectivo por vía sonora
Fundación Lidera	Familiar	Apoyo psicológico especializado y resiliencia parental
Duelo perinatal y cuidado de los hermanos	Familiar	Acompañamiento respetuoso en la pérdida y apoyo a hermanos
Grupos de trabajo SEEN / Lactancia materna	Profesional/Clínica	Innovación en lactancia, ética y seguridad; avance en salud pública

Formación avanzada (ACE): una necesidad estratégica para la enfermería neonatal

El desarrollo del Área de Capacitación Específica (ACE) en Enfermería Neonatal es hoy una reivindicación central. El reciente reconocimiento del ACE en Neonatología médica marca un avance clave en la especialización, mientras que las enfermeras/os neonatales continúan en proceso de lograr su propio ACE, imprescindible para garantizar la excelencia y la sostenibilidad de los cuidados en unidades de alta complejidad. La **Imagen 1** refleja la complejidad del cuidado neonatal, donde la integración de tecnología avanzada con prácticas centradas en la familia exige competencias especializadas. Este escenario justifica la necesidad de ACE en Enfermería Neonatal, concebida como subespecialización orientada a contextos de máxima complejidad. Esta acreditación oficial garantizaría la adquisición de competencias avanzadas que integren ciencia, técnica y liderazgo, elementos imprescindibles para ofrecer un cuidado neonatal seguro, centrado en la familia y orientado a la sostenibilidad del sistema.

Imagen 1. Escenarios del cuidado neonatal especializado

- A. Monitorización avanzada y manejo terapéutico especializado en UCI
- B. Intervención en incubadora
- C. Contacto piel con piel mediante Método Madre Canguro

La **Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN)** lidera esta iniciativa en colaboración con organismos oficiales y consejerías de salud, logrando ya apoyos formales en varias comunidades autónomas. Su creación aseguraría una capacitación multidimensional alineada con estándares internacionales, reduciendo la variabilidad asistencial y reforzando el papel de la enfermería como motor de innovación y humanización [10].

La experiencia internacional refuerza esta necesidad: los **Neonatal Nurse Practitioner Programs**, en EE.UU., y el **Advanced Neonatal Nurse Practitioner**, en Reino Unido, han demostrado mejoras en seguridad, continuidad del cuidado, satisfacción familiar y consolidación del rol enfermero como referente clínico [11, 12]. Estos precedentes evidencian que el ACE en España no solo es justo, sino también imprescindible para alinearse con la práctica avanzada internacional.

El camino hacia este reconocimiento representa un paso estratégico para profesionalizar la enfermería neonatal, garantizar la calidad asistencial y situarla al mismo nivel de especialización que otras disciplinas, junto a otras iniciativas que visibilizan su papel y fortalecen la atención basada en la evidencia y la humanización.

Campaña de enfermería pediátrica: visibilizar para transformar

La reivindicación del ACE en Enfermería Neonatal se vincula al esfuerzo de visibilizar y reconocer el papel de la enfermería pediátrica en todos los niveles asistenciales. Resulta urgente garantizar que niños, niñas y adolescentes reciban cuidados de calidad de profesionales específicamente formados, tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria.

Este reclamo se sustenta en principios internacionales: la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de todo menor a disfrutar del máximo nivel de salud posible [13], y los Derechos del Niño Hospitalizado [14] subrayan la necesidad de una atención adaptada a su edad y desarrollo.

Diversas sociedades científicas, como la SEEN, la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP) y la Federación de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP), entre otras, han promovido campañas y manifiestos para reclamar la presencia de pediatras y enfermeras/os pediátricas en los centros de salud. Estas iniciativas se basan en la evidencia de que la intervención de enfermeras/os especialistas mejora la seguridad clínica, la adherencia a protocolos, el seguimiento de patologías crónicas y la educación sanitaria de las familias. Su impacto ya se reflejó en 2018, cuando más de 215.000 firmas apoyaron este modelo, seguido de movilizaciones en territorios sin cobertura pediátrica, en las que la sociedad reclamaba que todos los niños y niñas fueran atendidos por pediatras y enfermeras/os pediátricas.

Para consolidar estos avances, es imprescindible ampliar y reforzar las reclamaciones institucionales, de manera que cada niño/a pueda ser atendido por una enfermera/o pediátrica. Como señala Aceituno López [15], la formación de especialistas en pediatría en España es aún desigual, lo que frena su despliegue. En la misma línea, Muñoz-Cruz y Vellido-González [16] destacan que la enfermera/o pediátrica es un pilar esencial, cuya labor incluye asistencia, prevención, educación sanitaria y acompañamiento a las familias.

La campaña de visibilización, bajo el lema "Donde haya un niño, una enfermera pediátrica", no es simbólica, sino que se constituye un movimiento estratégico que junto a la reivindicación del ACE en neonatología, impulsa la consolidación del rol de la enfermería pediátrica y neonatal como pieza clave de la calidad, la humanización y la sostenibilidad del sistema.

Guía de Práctica Clínica. Método Madre Canguro (MMC): estandarizar para humanizar

El reconocimiento profesional mediante el ACE en Enfermería Neonatal y la visibilización del rol enfermero en pediatría buscan garantizar cuidados de calidad basados en la evidencia. En este contexto, la publicación de la **Guía de Práctica Clínica. Método Madre Canguro (MMC)**, promovida por Guía Salud y coordinada por la SEEN, constituye un hito para la neonatología en España.

El MMC, centrado en el contacto piel con piel precoz y continuo, ha demostrado beneficios en supervivencia, neurodesarrollo y vínculo afectivo, aunque su aplicación había sido desigual entre centros. La guía responde a 44 preguntas clínicas y ofrece recomendaciones sobre indicaciones, formación y estrategias de implementación seguras [17].

Este marco contribuye a reducir la variabilidad asistencial y consolidar el MMC como estándar de práctica clínica a nivel nacional. Además, propone un estudio de implementación estatal para evaluar su adopción, barreras y facilitadores, favoreciendo políticas sanitarias alineadas con los estándares internacionales de humanización.

En definitiva, la Guía MMC impulsa un modelo de atención centrados en las familias y pone en valor a la enfermería como agente estratégico en su aplicación y desarrollo.

Proyecto *Virtual Hub Simulation*: innovación en simulación clínica gamificada

La capacitación avanzada en enfermería neonatal requiere no solo programas reglados y guías clínicas, sino también metodologías innovadoras que integren teoría y práctica de forma segura y eficaz. En este marco surge el *Virtual Hub Simulation*, liderado por la Universidad Rovira i Virgili en colaboración con la SEEN, inspirado en el modelo ENVISION (Español - Envision), que demostró la eficacia de las *Virtual Gaming Simulations* en el entrenamiento clínico y comunicativo.

El proyecto crea un espacio virtual específico para enfermeras/os neonatales, orientado a reforzar competencias en situaciones críticas sin riesgo para pacientes reales. Su primera **Simulación Virtual Gamificada (SVG)** abordará el **transfer** al MMC del prematuro extremo, diseñado según la *Guía de Práctica Clínica. Método Madre Canguro* para garantizar seguridad y alineación con la evidencia.

La literatura respalda este enfoque: Ruiz Ledesma [18] destaca que la gamificación mejora la motivación y el aprendizaje, y Tejada-Muñoz et al. [19] evidencian que la simulación virtual potencia competencias clínicas y seguridad en la toma de decisiones.

Desde esta perspectiva, el *Virtual Hub Simulation* se constituye como una iniciativa pionera en España que vincula formación avanzada (ACE), guías clínicas y práctica diaria, situando a la enfermería neonatal en la vanguardia de la innovación docente.

Acompañamiento experto a pie de incubadora: una alianza con SomPrematurs

Las iniciativas de formación avanzada (ACE), la visibilización del rol enfermero y la innovación docente comparten un mismo objetivo: mejorar la calidad y seguridad del cuidado neonatal. En este marco se sitúa el proyecto AEFNUN, impulsado por la Universitat Rovira i Virgili, la Universidad de Barcelona, la Asociación de Prematuros de Cataluña (SomPrematurs) y la SEEN.

La iniciativa ofrece apoyo entre iguales en las unidades neonatales: personas con experiencia en prematuridad, previamente formadas con validación pedagógica e incorporando tecnología educativa, acompañan a familias hospitalizadas mediante escucha activa y orientación. En el proceso formativo de estos acompañantes intervienen neonatólogos, profesionales de enfermería neonatal, otros especialistas y padres de prematuros, lo que asegura un enfoque integral. El rol enfermero coordina y supervisa, garantizando seguridad, ética y respeto.

Este modelo promueve la humanización del cuidado, reduce la soledad parental y favorece el empoderamiento, a la vez que fortalece redes comunitarias y resiliencia familiar. Es un ejemplo de cómo la innovación en enfermería neonatal mejora seguridad, calidad y sostenibilidad, promoviendo un cuidado verdaderamente centrado en las familias.

Programa Contacto de APREM: apoyo integral a bebés prematuros de “doble riesgo”

La Asociación de Padres de Niños Prematuros (APREM) impulsa desde 2021 el Programa ConTacto. Piel con Piel con Bebés Prematuros, cuyo objetivo es reducir el mayor riesgo de reingresos, morbilidad y discapacidad que tienen los bebés prematuros que suman a su vulnerabilidad biológica la sociofamiliar. El programa combina voluntariado formado en método piel con piel, el 85% procedente del sector sanitario, formación para las familias y apoyo domi-

ciliario tras el alta, proporcionado por profesionales remunerados en función de las necesidades específicas de cada bebé y de su familia, además del apoyo informal que ofrecen familias veteranas de la APREM.

Actualmente se desarrolla en 10 hospitales de España, con una formación validada pedagógicamente y cobertura aseguradora. Los beneficiarios incluyen principalmente bebés tutelados, madres solas y familias pertenecientes a minorías étnicas con varios hijos, escasos recursos y sin otros apoyos familiares. La enfermería neonatal tiene un papel muy relevante en la formación del voluntariado, la supervisión del programa y facilitando la integración de recomendaciones clínicas y la coordinación con las familias.

El programa, que ha recibido tres premios internacionales y cinco nacionales de humanización de la sanidad, se originó a partir de un estudio financiado por el Plan Nacional de Investigación que identificó el “doble riesgo” de la prematuridad biológica sumada a la vulnerabilidad social. Su impacto se evalúa mediante comisiones oficiales de seguimiento y cuenta con el respaldo de líderes de neonatología y enfermería neonatal, consolidándose como un modelo innovador de atención integral y comunitaria.

Neopedia: enciclopedia digital para el acompañamiento familiar

El acompañamiento a pie de incubadora demostró la importancia de implicar a las familias en el cuidado neonatal desde el hospital, apoyo que debe continuar tras el alta con iniciativas como el Programa ConTacto de APREM. Para reforzar esa continuidad, surge Neopedia (<https://www.neopedia.org/es/>), una plataforma digital multilingüe que ofrece información rigurosa y accesible a todas las familias, impulsada por la Global Foundation for the Care of New-born Infants (GFCNI), asociaciones de padres y la participación activa de la SEEN, entre otras sociedades científicas.

Neopedia ofrece información médica basada en evidencia, recursos psicosociales y testimonios de familias con experiencia en prematuridad, configurándose como un espacio comunitario digital que refuerza la educación sanitaria, combate la desinformación y fomenta redes de apoyo.

Más que enciclopedia, es un puente entre profesionales y familias que garantiza acceso equitativo a contenidos de calidad, independientemente del contexto social o geográfico. En un escenario que demanda integrar hospital, comunidad y recursos digitales, Neopedia representa una innovación clave para la humanización y la sostenibilidad del cuidado neonatal.

Incubeats-SEEN: tecnología al servicio del vínculo afectivo

La innovación digital en neonatología incluye no solo recursos educativos como **Neopedia**, sino también proyectos que usan la tecnología como puente emocional entre recién nacidos y familias. Un ejemplo es **Incubeats-SEEN**, que reproduce sonidos intrauterinos grabando el latido del corazón y la voz de los padres, ya sea hablándoles o cantándoles, dentro o fuera de la incubadora.

Esta intervención sonora favorece la autorregulación, mejora el sueño y reduce el estrés del neonato, a la vez que permite a las familias mantener una presencia afectiva constante incluso sin estar físicamente en la unidad. La enfermería es clave para coordinar con las familias e integrar la práctica en los protocolos asistenciales.

El proyecto **Incubeats-SEEN**, actualmente en fase de implementación en España, busca integrar la tecnología como recurso terapéutico al servicio del vínculo afectivo, aportando beneficios clínicos y emocionales y reforzando la humanización del cuidado neonatal. No obstante, la humanización no puede limitarse al plano físico o sensorial: también exige atender el impacto psicológico de la hospitalización.

Fundación Lidera: apoyo psicológico especializado en neonatología

La hospitalización neonatal es una de las experiencias más estresantes para las familias, asociada a miedo, culpa y soledad que, sin acompañamiento, pueden dejar secuelas emocionales. Para responder a esta necesidad surge la **Fundación Lidera**, que incorpora apoyo psicológico especializado como parte de la atención integral en neonatología.

Su programa ofrece acompañamiento directo a madres, padres y familiares mediante psicólogos formados en el ámbito perinatal y neonatal, reduciendo ansiedad y estrés, favoreciendo la elaboración de experiencias traumáticas y fortaleciendo el vínculo afectivo. La integración de este recurso supone un avance en la humanización del cuidado

al reconocer que la salud emocional de las familias es inseparable de la del bebé, permitiendo además un trabajo interdisciplinario junto al equipo enfermero.

La experiencia de los miembros que conforman la **Fundación Lidera**, junto con la evidencia científica disponible, confirma que el bienestar psíquico de las familias es una condición necesaria para la calidad y la sostenibilidad del sistema sanitario. Su abordaje reduce el impacto emocional a largo plazo y favorece una mejor adaptación tras el alta hospitalaria, integrando la salud emocional como parte inseparable del cuidado neonatal.

Esta necesidad cobra especial relevancia en situaciones de pérdida: el **Grupo de Ética de la SEEN** está desarrollando propuestas específicas para un abordaje respetuoso del duelo perinatal y el cuidado de los hermanos.

De este modo, el acompañamiento psicológico y el cuidado en el duelo reflejan que la innovación en enfermería neonatal trasciende lo técnico e integra dimensiones éticas, emocionales y familiares, en coherencia con las líneas de trabajo impulsadas por la SEEN para mejorar calidad, seguridad y humanización en la atención neonatal.

Grupos de trabajo de la SEEN: motor de innovación y excelencia

La apuesta por la calidad, la seguridad y la humanización del cuidado neonatal encuentra en los grupos de trabajo de la SEEN un espacio de innovación y mejora continua. Estos equipos multidisciplinares desarrollan líneas en áreas clave como ética, desarrollo, ámbito respiratorio, lactancia materna (LM), cuidados de la piel y accesos vasculares, consolidando una red profesional comprometida con la excelencia clínica y la participación. El Grupo de la Piel forma parte del Observatorio Nacional de la Prevalencia de las Lesiones por Presión, y en su conjunto los grupos mantienen convenios internacionales, reforzando su dimensión colaborativa y global.

Entre sus líneas, la LM destaca por sus beneficios a corto y largo plazo para niño, madre y sociedad. La enfermería pediátrica tiene aquí un rol esencial mediante educación, acompañamiento y cuidados especializados. En 2023, España alcanzó un 47% de lactancia exclusiva a los seis meses [20, 21], aún por debajo del 50% recomendado por la OMS [22], debido a falta de apoyo, conciliación y desinformación. Ante este reto, el Grupo de LM de la SEEN subraya la importancia de la participación activa de la enfermería en promoción, apoyo y seguimiento, combinando educación, detección temprana y resolución práctica de problemas. Su aportación es estratégica para avanzar hacia un sistema equitativo y sostenible que garantice el derecho a la lactancia con apoyo profesional y social adecuado.

En conjunto, los grupos de trabajo de la SEEN se configuran como verdaderos laboratorios de innovación clínica y ética, y reflejan el espíritu que vertebra todas las iniciativas descritas: transformar la práctica desde la evidencia, la calidad y la integración familiar.

Evaluación: principales resultados

Las experiencias descritas configuran un ecosistema de mejora continua que une excelencia técnica y sensibilidad humana. En la **Imagen 2** se visibiliza esta dualidad, mostrando tanto la complejidad de los procedimientos clínicos como la humanización del cuidado a través de la implicación activa de las familias. Su impacto se organiza en tres ámbitos: profesional, clínico y familiar. El **Cuadro 2** muestra de forma estructurada los resultados concretos de cada iniciativa.

Imagen 2. Complejidad y humanización en el cuidado neonatal

- A. Procedimientos altamente especializados en la UCI
- B. Acompañamiento continuo
- C. Integración activa de las familias mediante el MMC

Cuadro 2. Evaluación de resultados por ámbito

Ámbito	Iniciativa	Resultados clave
Profesional	ACE en Enfermería Neonatal	Refuerza el liderazgo profesional y la necesidad de equiparar la especialización enfermera con la neonatología médica
	Campaña de enfermería pediátrica	Moviliza a profesionales y sociedad civil, visibilizando la necesidad de enfermeras/os especialistas en todos los niveles
	<i>Virtual Hub Simulation</i>	Innovación pedagógica que potencia la capacitación en procedimientos complejos como el <i>transfer</i> al MMC del prematuro extremo
	Grupos de trabajo de la SEEN	Consolidan red de cooperación profesional en ética, seguridad, <i>confort</i> y lactancia, como motores de investigación aplicada
Clínico	Guía de Práctica Clínica. Método Madre Canguro (MMC)	Estandariza protocolos, disminuye variabilidad asistencial y refuerza prácticas basadas en evidencia
	Simulación virtual gamificada (<i>Virtual Hub Simulation</i>)	Mejora la toma de decisiones, aumenta la seguridad clínica y facilita competencias avanzadas sin riesgos para el paciente
	Incubeats-SEEN	Beneficios en autorregulación, descanso y reducción de estrés neonatal mediante innovación tecnológica
	Lactancia materna (SEEN)	Contribuye a alcanzar 47% de lactancia exclusiva a los seis meses, aunque por debajo del 50% recomendado por la OMS
Familiar	Campaña de enfermería pediátrica	Visibiliza el derecho de niños/adolescentes a atención especializada; más de 215.000 firmas y movilización social
	Acompañamiento experto a pie de incubadora SomPrematurs	Contribuye a reducir la soledad parental, favorecer el empoderamiento familiar y reforzar la humanización del cuidado
	Programa ConTacto de APREM	Modelo de apoyo entre iguales en la comunidad; fortalece resiliencia y crea puente entre hospital y vida cotidiana
	Neopedia	Extiende el acompañamiento tras el alta, ofreciendo información multilingüe rigurosa y combatiendo la desinformación
	Fundación Lidera	Apoyo psicológico especializado; reduce ansiedad y estrés, favorece resiliencia familiar
	Guía de duelo perinatal y cuidado de los hermanos	Integra a hermanos en el duelo; acompañamiento adaptado a su desarrollo, previene complicaciones emocionales futuras

Profesional

La reivindicación del ACE en Enfermería Neonatal y la campaña de visibilización en pediatría refuerzan el liderazgo enfermero y la necesidad de contar con especialistas en todos los niveles asistenciales. Proyectos como el *Virtual Hub Simulation* consolidan la innovación docente, mientras que los grupos de trabajo de la SEEN canalizan la investigación aplicada y la excelencia clínica

Clínico

La *Guía de Práctica Clínica. Método Madre Canguro* (MMC) constituye un marco clave para estandarizar protocolos, mientras que la simulación virtual y la innovación tecnológica (p. ej.: Incubeats-SEEN) aportan seguridad y nuevas herramientas de humanización. Estas iniciativas se complementan con el impulso a la LM, consolidando un enfoque integral basado en la evidencia

Familiar

El acompañamiento experto en unidades neonatales, el Programa ConTacto, Neopedia y el apoyo psicológico especializado ejemplifican cómo la enfermería, en alianza con asociaciones de familias, fortalece la resiliencia y el bienestar emocional más allá del hospital. Este acompañamiento continuo —desde la incubadora hasta el domicilio— integra apoyo clínico, emocional y comunitario, reduciendo la soledad parental y reforzando la humanización del cuidado. En esta misma línea, la campaña de enfermería pediátrica ha visibilizado el derecho de niños y adolescentes a ser atendidos por profesionales específicamente formados, recogiendo más de 12.700 firmas (por el momento) y movilizándolo a familias en todo el país.

En conjunto, estos resultados muestran cómo la innovación en enfermería neonatal genera beneficios complementarios en tres dimensiones inseparables: **fortalecer la profesión, mejorar la seguridad clínica y garantizar la integración y bienestar de las familias.**

Conclusiones

El análisis de las experiencias presentadas demuestra que la innovación en enfermería neonatal se constituye en un movimiento colectivo con impacto en distintos niveles del cuidado.

Plano profesional

La reivindicación del ACE, las campañas de visibilización y proyectos como el *Virtual Hub Simulation* evidencian la consolidación de la enfermería neonatal como disciplina especializada. Reconocer este nivel avanzado es clave para garantizar liderazgo clínico y generación de conocimiento.

Plano clínico

La *Guía de Práctica Clínica. Método Madre Canguro (MMC)*, la simulación virtual y tecnologías como *Incu-beats-SEEN* reflejan cómo la estandarización y digitalización mejoran seguridad y sostenibilidad. Asimismo, el *Grupo de Lactancia de la SEEN* confirma el papel estratégico de la enfermería en la promoción de la LM.

Plano familiar

Proyectos de acompañamiento como el de *SomPrematurs*, el *Programa ConTacto de la APREM*, herramientas como *Neopedia*, el apoyo psicológico de la *Fundación Lidera* y la *Guía de duelo perinatal* demuestran que la humanización exige reconocer a las familias como protagonistas. Su integración activa refuerza bienestar emocional y resiliencia, ampliando el apoyo más allá del hospital.

La enfermería neonatal en España se encuentra en un proceso de evolución hacia un modelo basado en excelencia profesional, seguridad clínica e integración familiar, en consonancia con las recomendaciones internacionales, y asume un papel estratégico como puente entre la innovación tecnológica y la humanización del cuidado. Este proceso no es solo técnico, sino también ético: implica reconocer a las familias como sujetos de derecho, garantizar equidad en el acceso y situar la dignidad y el bienestar del recién nacido en el centro de la atención. La consolidación de este paradigma requiere que las políticas sanitarias garanticen los recursos, la sostenibilidad, así como la extensión de estas prácticas en todos los entornos asistenciales.

Conflicto de intereses

Ninguno.

Financiación

Ninguna.

Bibliografía

- [1] United Nations Children's Fund (UNICEF). Newborn care: Key data and trends. UNICEF; 2023.
- [2] World Health Organization (WHO). Every newborn: an action plan to end preventable deaths. Geneva: WHO; 2014.
- [3] Instituto Nacional de Estadística (INE). Defunciones según la causa de muerte. Año 2022. Madrid: INE; 2023.
- [4] Euro-Peristat Project. European Perinatal Health Report. Core indicators of the health and care of pregnant women and babies in Europe in 2023. París: Euro-Peristat Project; 2023.
- [5] Cumbicos Meza LN, Cabrera Olvera JL. Humanized care in neonatal services: role of the family member and impact on bonding. *Nursing Depths Series*. 2025; 4:369. doi: <https://doi.org/10.56294/nds2025369>
- [6] United Nations Children's Fund (UNICEF). Survive and thrive: Transforming care for every small and sick newborn [internet]. UNICEF; 2020 [citado 22 sep 2025]. Disponible en: <https://data.unicef.org/resources/survive-and-thrive-transforming-care-for-every-small-and-sick-newborn>
- [7] World Health Organization (WHO). Standards for improving the quality of care for small and sick newborns in health facilities [internet]. WHO; 2020 [citado 22 sep 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240010765>
- [8] World Health Organization (WHO), United Nations Children's Fund (UNICEF). Protecting, promoting and supporting breast-feeding: the special role of maternity services / a joint WHO/UNICEF statement [internet]. Geneva: WHO; 1989 [citado 22 sep 2025]. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/39679>
- [9] Bazo-Hernández L, Llorca Porcar A, Padró Hernández M. Neonatología para Enfermería. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2024.
- [10] Blanco Hechavarría K, Otero Ceballos M, Torres Esperón JM, Machado Godoy R, Ramos García LL. La Enfermería de Práctica Avanzada en la educación de posgrado para las enfermeras especialistas. *Rev Cubana Enferm*. 2023; 39.
- [11] Registered Nursing. Neonatal Nurse Practitioner Programs [internet]. Registered Nursing; 2025 [citado 22 sep 2025]. Disponible en: <https://www.registerednursing.org/nurse-practitioner/neonatal/programs/>
- [12] University of Southampton. Advanced Clinical Practice (Advanced Neonatal Nurse Practitioner Program) (MSC) [internet]. Southampton: University of Southampton; 2025 [citado 22 sep 2025]. Disponible en: <https://www.southampton.ac.uk/courses/advanced-clinical-practice-advanced-neonatal-nurse-practitioner-masters-msc>
- [13] United Nations Children's Fund (UNICEF). Convención sobre los Derechos del Niño [internet]. Madrid: UNICEF España; 2015 [citado 22 sep 2025]. Disponible en: <https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos>
- [14] Parlamento Europeo. Extracto de la Resolución A2-25/86, de 13 de mayo de 1986 del Parlamento Europeo sobre la Carta Europea de los Niños Hospitalizados. Parlamento Europeo; 1986.
- [15] Aceituno López MA. Situación de las unidades docentes que forman a enfermeras especialistas en pediatría en España. *RIdEPE* 2025; 1(1):5-13.
- [16] Muñoz-Cruz JC, Vellido-González C. La enfermera pediátrica como pilar esencial en el cuidado de la población infantojuvenil ayer, hoy y mañana en España. *RIdEPE* 2025; 1(1):24-30.
- [17] Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN). Guía de Práctica Clínica. Método Madre Canguro [internet]. Madrid: SEEN; 2024 [citado 22 sep 2025]. Disponible en: <https://www.seenenfermeria.com/sites/default/files/documentos/GPC%20madre%20me%CC%81todo%20canguro.pdf>
- [18] Ruiz Ledesma EF. Análisis sistemático del empleo de la gamificación en el desarrollo de software o aplicaciones educativas de matemáticas. *RIDE. Rev. Iberoam. Investig. Desarro*. 2024; 15(29). doi: <https://doi.org/10.23913/ride.v15i29.2157>
- [19] Tejada Muñoz S, Huyhua Gutierrez SC, Díaz Manchay RJ, Fupuy Chung JA, Vega Ramírez AS, Tapia Limonchi R. Uso de la gamificación para mejorar la actitud ambiental y los estilos de vida saludables en estudiantes universitarios de enfermería. *Cultura de los Cuidados*. 2025; 29(70):49-64. doi: <https://doi.org/10.14198/cuid.26875>
- [20] Ministerio de Sanidad. Encuesta de Salud de España - ESdE 2023. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2023.
- [21] Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Estudio ALADINO 2023 [internet]. Madrid: AESAN; 2024 [citado 22 sep 2025]. Disponible en: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/detalle/aladino_2023.htm
- [22] Organización Mundial de la Salud (OMS). Alimentación del lactante y del niño pequeño [internet]. Ginebra: OMS; 2023 [citado 22 sep 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding>